

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES -UNIVERSIDAD DE SEVILLA-

CURSO 2019-2020

AUTOR: JUAN CARLOS VASCO RODRÍGUEZ

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes - Universidad de Sevilla

Curso 2019-2020

“Estudio y análisis de la obra Velazqueña aplicados al Retrato Contemporáneo”.

Autor:

Juan Carlos Vasco Rodríguez

Tutora:

Isabel María Sola Márquez

Vº. Bº. de la tutora:

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DE
TRABAJO ACADÉMICO TRABAJO DE FIN DE GRADO/TRABAJO
FIN DE MÁSTER**

**D. /D^a. Juan Carlos Vasco Rodríguez, Estudiante
del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.**

DECLARA QUE:

El Trabajo Fin de Grado denominado,

**<<Estudio y análisis de la obra Velazqueña aplicados al Retrato
Contemporáneo>>.**

**Es de mi exclusiva autoría y ha sido elaborado respetando los derechos
intelectuales de terceros, conforme las citas que constan en las páginas
correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Por lo
tanto, asumo la responsabilidad de sus contenidos y elaboración, sin
incurrir en fraude científico o plagio.**

**Para que así conste, firmo la presente declaración en Sevilla a _____
de _____ 202_____**

Fdo. _____

En Velázquez la pintura abandona toda nostalgia de la escultura y paso a paso irá desentendiéndose del carácter corpóreo de los objetos. Merced a ellos las cosas dejan de ser propiamente cuerpos y se transforman en meras entidades visuales, en fantasmas de puro color. Así en Velázquez la pintura se recoge en sí misma y se hace exclusivamente pintura. Esta es la invención genial de nuestro pintor y gracias a ella puede hablarse sin vana pretensión de una “pintura española” como algo diferente a la italiana. El impresionismo de 1870 lleva este descubrimiento velazquino a su extremo haciendo explotar el objeto en nuevas partidas de color.

Velázquez 1947

de José Ortega y Gasset

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	9
BREVE BIOGRAFÍA DE VELÁZQUEZ.....	10
MARCO TEÓRICO.....	12
CONCEPTOS TÉCNICOS, ARTÍSTICOS Y TEÓRICOS DE LA OBRA DE VELÁZQUEZ. Visiones de Conjunto.....	13
HIPÓTESIS: ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO-ARTÍSTICO DE LAS MENINAS.....	33
VELÁZQUEZ: MAESTRO DE MAESTROS. GRAN INSPIRADOR.....	37
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA AL ÓLEO.....	41
SOBRE LA TÉCNICA “ <i>ALLA PRIMA</i> ”.....	43
ANÁLISIS DEL PROCESO Y ASPECTOS FORMALES Y CONCEPTUALES DE MI OBRA.....	45
DOSSIER ARTÍSTICO.....	48
Serie de Autorretratos.....	49
Mis Versiones Velazqueñas.....	52
Serie de Retratos a Color.....	56
Retratos en Blanco y Negro (Dibujos).....	60
CONCLUSIONES.....	65
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	67
BIBLIOGRAFÍA.....	72

INTRODUCCIÓN

La pintura es una maravillosa disciplina artística que ha representado al ser humano como tal. Pintar sus primeras creencias espirituales e indagar en una resolución consciente de problemas para llegar a ser lo que nos ha definido como personas hasta nuestros tiempos actuales. Además de ese “*stato mentale*” en el que cuerpo y mente son una única unidad, lejos de la inteligencia artificial o la programación de computadoras de nuestros días actuales. La pintura rupestre en sus comienzos sirvió para explicar lo que con palabras el lenguaje aún no conseguía. Esa fragmentación era un hecho que servía de unión para la tribu. Pues bien, en la actualidad el artista no necesita palabras, sigue comunicándose con las personas de manera que representa su realidad con un lenguaje visual y tal como la observa esta persona que está al otro lado genera una lectura y la descifra. Ya sea de una comunidad, raza, cultura o idioma diferentes, el individuo traducirá la representación realizada por el artista.

Mi fascinación por Velázquez llegó con temprana edad. Tenía 10 años. Período en el que el ser humano pasa de una mirada plenamente infantil a un conocimiento más realista del mundo. Quizá la pureza en la mirada que tenía deleitándome y adentrándome en las Meninas como Alicia en el país de las maravillas, imaginando a reyes, infanta, enanos, personajes varios envueltos en una fascinante atmósfera de perspectiva aérea, todos unidos en una misma instantánea y tan maravillosamente resuelta de veracidad. Me atrapó hasta hoy.

Ejemplo del porqué es tan maravillosa la pintura, el hecho de observar un cuadro independientemente del tema hasta para el que no es entendido. Si es Velázquez hay una suma de valores.

Es fácil entender que una persona profana en el conocimiento del arte de la pintura, no le gusten ciertos rasgos de un estilo pictórico en particular como por ejemplo: la abstracción o incluso que no le atraiga la pintura. Por otro lado, la persona que está instruida en historia del arte está más cercana a cualquier estilo de pintura. Si situamos a ambas personas delante de un cuadro, tendrán que realizar un esfuerzo y estudio intelectual de sí mismos como persona, indagar en lo personal. Eso puede suceder cuando la pintura no se entiende o no es figurativa. En el caso que sea figurativa, la lectura y

entendimiento de éstas serán más sencilla. Es por esto que la pintura es pura transformadora de mentes.

Las personas se rigen por su criterio estético según cultura y gusto personales. La persona con cierto *status* cultural y buen gusto, realizará como primera condición un análisis cognitivo de un bodegón, paisaje o una creación abierta con características como: estilo, técnica, plasticidad empleada, visión original, un análisis personal que le llevará por momentos a un estado emocional activo.

Ahora bien, si es el retrato de la persona que lo está viendo ya sea conocedor de arte o ignaro. Quizás ahí se unan dos lenguajes de percepción, confluyen ambos. Puede haber un momento de inflexión en el que uno por su simpleza y otro por su amplia cultura, multiplicidad de datos, obtengan un resultado a medio camino que los una en la comprensión. En el caso de que ambos estén satisfechos con el resultado del retrato sentirán el placer de observar un cuadro. La belleza, la atracción estética en un estado normal nos atrae y mucho. Ya seamos ignorantes en la materia o auténticos entendidos. Pues bien, quizás Velázquez y otros artistas nos han hecho sentir esto a infinidad de personas desde los comienzos de su arte en los que la calidad pictórica y la perfección del dibujo, el estudio del espacio se impone incuestionablemente sobre el tema, entonces en este momento estamos valorando una interpretación de una obra de arte con claro poder de introducción en la percepción visual.

Éste Proyecto de Trabajo Fin de Grado lo he estructurado en siete temas bien diferenciados, han rondado por mi mente otra serie de capítulos pero finalmente me decidí por lo que he considerado más apolíneo y sugestivo.

El Proyecto no hace acopio de su biografía. Toma una serie de datos significativos y “*nihil novum*”.

Se ha indagado en la influencia que la ingente obra de Diego Velázquez ha tenido en la cultura, sin ser redundante. El motivo de este estudio no es un encargo sobre su historia, es una declaración de admiración desde el punto

de vista de un artista (no de un historiador de arte). Comparativamente es por esto que su biografía ampliamente descrita por historiadores pasa de pies puntillas por la parte que me toca y se dirige más directamente al análisis técnico y artístico.

Otro capítulo fundamental es el de: Conceptos técnicos, artísticos y teóricos de la obra de Velázquez que he considerado como necesario y fundamental en su arte, aportando contenido visual representativo de su trabajo introduciendo unas líneas de análisis artísticas, acompañadas de estudios realizados por escritores mencionados en la bibliografía. Llegado a este punto he generalizado el contenido a un solo capítulo. Y resulta evidente que expongo conceptos generales a cada una de las obras.

El capítulo que sigue a continuación es el que me ha resultado más gratificante al escribir, es del que irónicamente más se ha departido: el cuadro de Las Meninas o la familia de Felipe IV.

<<Cuanto más buena es una obra, más atrae a la crítica; es como las pulgas que se precipitan sobre la ropa blanca>>. Cita de Gustave Flaubert.

Siempre se ha dicho que Diego Velázquez era un hombre de pocas ideas y lo cierto es que cuando se estudia su obra (naturalismo), nada puede estar más lejos de la realidad, era ante todo una mente con una gran capacidad creadora y visión original para buscar nuevos temas en cada uno de sus lienzos, yo diría que incluso creaba con los retratos reales que fue en lo que más se repitió. No me quiero desviar del capítulo que nos aguarda llegados a este punto. Lo he tratado desde una perspectiva de novela pictórica pero con trazos que definiría cualquier pintor que técnicamente tenga conocimientos, experiencia de la pintura al óleo y ciertas dosis de creatividad. Este tema trata de cómo Velázquez pudo realizar su obra magna y antológica: Las Meninas.

El siguiente capítulo: Velázquez. Maestro de maestros. Gran inspirador. Es el dedicado a la extraordinaria capacidad de influencia del pintor barroco hasta nuestros días que ha tenido en grandes maestros de la pintura

Los capítulos dedicados a las características técnicas de la pintura al óleo y a la técnica “*Alla Prima*” en los cuales se expone la permanencia del óleo, aglutinantes, pigmentos y se realiza un repaso y breves consejos para pintar con este método.

Por último, muestro el desarrollo del análisis del proceso, aspectos formales y conceptuales de mi obra y un Dossier Práctico Artístico de autorretratos, retratos y estudios en color y dibujos en blanco y negro.

BREVE BIOGRAFÍA DE VELÁZQUEZ

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Nace el 6 de Junio de 1599 en Sevilla-Muere el 6 de Agosto de 1660 en Madrid).

El neonato Diego fue bautizado en la iglesia de San Pedro, hijo de Joao Rodríguez de Silva y Jerónima Velázquez. Ambos naturales de Sevilla, la familia de Joao (el abuelo de Diego Velázquez) era de Oporto, ciudad del país vecino, Portugal.

Firmará con el apellido <<Velásquez>>, con lo que se le conoce en las fuentes biográficas contemporáneas. Sólo en la literatura posterior se utilizará con mayor frecuencia la grafía <<Velázquez>>. ¹

Diego, muy joven demostró una enorme habilidad para el dibujo. Primero se formará en su niñez, junto a Herrera el Viejo un pintor que no destacará precisamente por su habilidad y sí por su enorme carácter. Más tarde se formará junto a Francisco Pacheco buen pintor aunque tampoco virtuoso. Este será el padre de su futura esposa Juana de Miranda.

La amistad de Francisco Pacheco con el Conde Duque de Olivares le proporcionará a Diego Velázquez una fantástica relación con la Corte de Felipe IV. Su primer encargo será la representación de un retrato del monarca. Velázquez se instalará en palacio hasta el final de sus días.

Datos y notas biográficas importantes:

Entre 1628 y 1629 Rubens está en Madrid 8 meses.

Viaja a Roma en 1629 y en 1649. Siempre vendrá tonificado de sus viajes de Roma.

De las pocas cosas escritas de su propia voz: tras decirle el rey Felipe IV interesado en que defendiese su fama. Le comunican que la gente dice de él que no sabe pintar más que cabezas: Diego responde: “Señor, pues me hacen gran honor, porque yo no he visto todavía una cabeza bien pintada”. Es una de las tres o cuatro frases que del artista nos han llegado.

Desde 1640 rebrota en Velázquez con periódica vehemencia la vuelta a Italia pero el rey no lo dejará viajar hasta 1649. Velázquez añoraba la vida, la manera italiana en la que vivían y sentían los artistas italianos. España

¹ Velázquez. Maurizio Marini. Editorial Electa.

podríamos decir que era provinciana en cuanto a mentalidad. Los artistas italianos eran influenciadores de la cultura y estilo moderno de existencia; “¡la vida libre de Italia!”.

Velázquez volverá a Italia en 1649. Enviado por Felipe IV para adquirir obras de arte con el propósito de admirar, cuanto que el rey no tenía dinero. El resultado de sus esfuerzos es el actual Museo del Prado. Este segundo viaje es de carácter oficial. De esta manera Velázquez será recibido por personalidades italianas como un “caballero” noble, un gran señor.

Boschini, dice²:

Cavalier, che spiraba un gran decoro

Quanto ogn'altra autorevole persona.

El Papa Inocencio X, le envía (tras ser retratado), como remuneración, una cadena de oro. Velázquez le devuelve con inaudito gesto. Y le hace saber que él no es pintor, sino un servidor de su rey, al cual sirve con su pincel cuando recibe orden de hacerlo.

Finalmente tras sus dos viajes por Italia, el desarrollo de su pintura será notable hasta el punto de iluminar sus cuadros con nuevos pigmentos, su pincelada será rápida y suelta.

Su madurez la vivirá en Madrid. Realizará los cuadros de la Rendición de Breda, las hilanderas, personajes de la corte, los reyes, y finalmente el cuadro más importante: Las Meninas.

El reconocimiento de todo el círculo cultural de la época hasta que finalmente en Madrid caerá enfermo a finales de julio y el 6 de agosto de 1660 morirá. Será enterrado con los honores merecidos de un caballero de la Orden de Santiago.

² Velázquez. José Ortega y Gasset. Colección Austral.

MARCO TEÓRICO

TEMÁTICA. CONCEPTOS TÉCNICOS Y TEÓRICOS DE LA OBRA DE VELÁZQUEZ. Visiones de Conjunto.

De la época sevillana destacar la obra de **Vieja friendo huevos** y **El aguador de Sevilla**, en el que resaltaría por encima de todo el virtuoso y preciso dibujo del joven Diego Velázquez. Enormemente influenciado por Caravaggio. También destacaría no tanto sus retratos, que no son tan fluidos y vibrantes pictóricamente por su cantidad y calidad matérica y formas desdibujadas y sombras y luces indefinidas como los de la época madrileña, pero si sus fantásticos bodegones y delineados retratos y pintura de claroscuro.

Figura 1. Vieja friendo Huevos, 1618. National Gallery of Scotland. Edimburgo.

El Aguador de Sevilla o El Aguador de corso 1620

Hay en este cuadro tres figuras: un cántaro, dos vasijas, una copa llena de agua. Se trata de un conjunto de retratos. La pintura es retrato cuando se propone transcribir la individualidad del objeto. Es un error creer que sólo cabe retratar a un hombre...³

³ Velázquez. Autor. Jose Ortega y Gasset. Editorial Austral.

Podemos observar sobre el fondo como en el retrato: **Luis de Argote y Góngora**, 1622 Museum of Fine Arts, Boston. Velázquez decide perder el cabello de Góngora con el fondo pardo del lienzo, el fondo pues, se funde con el cabello y parte de la frente. Luego con toques de luz sobre el rostro y frente y oreja, realza su retrato.

Como si estuviese el retratado sumergido en el fondo y el observador, perdiese las líneas del dibujo que de forma discontinua se pierden alrededor de la figura representada, esta será la forma de pintar de Velázquez a lo largo de su vida. Esto nos plantea una nueva visión al espectador en un juego pictórico que Velázquez realiza como nadie.

Independientemente del rostro adusto y distante del retratado y fondo barroco, la pintura que traza Velázquez es de los retratos más ilustres.

Figura 2. Luis de Argote y Góngora, 1622 Museum of Fine Arts, Boston. (Izquierda) y **Francisco Pacheco** 1622-1623 Museo del Prado. Madrid. (Derecha).

De parecido aspecto es el retrato realizado a su suegro **Francisco Pacheco** (1622-1623) que se encuentra en el Museo del Prado.

De nuevo, vuelve a fundir el fondo con los cabellos del retratado, fondo oscuro, cabellera oscura y traje oscuro con cuello de camisa de color blanco que le otorga verdadera aura al retratado. También funde el fondo con parte del cuello, aunque parte del cuello destaca, sobresale de sobremanera, consiguiendo enorme profundidad y tridimensionalidad.

El triunfo de Baco o Los Borrachos, es una de mis obras predilectas del pintor. De entre tipos rudos y fornidos, aparece la figura de un delicado y modelado Baco de piel blanquecina, sobre fondo gris azulado en exterior. Con bodegón en la parte inferior de la superficie del cuadro. Hay una enorme influencia de Caravaggio en todo lo que pinta Velázquez durante estos primeros años y no menos influencia se aprecia en esta pintura. Si Caravaggio pintaba tipos de cavernas y bacos semienfermos, Velázquez decidió dar el salto a la corte madrileña con esta pintura, originalísima por su extraordinaria composición, Baco en exterior y borrachos en lo que pudiera ser el espacio de un jardín o la terraza de una hacienda. Realzar el atrevimiento de realizar la escena en exterior. En cuanto a la técnica, Caravaggio, siempre modela las formas y sombras de los personajes, Velázquez con el Baco también realizará lo mismo, es decir modelará sutilmente luces, sombras y contornos, sin embargo los restantes personajes serán pintados con pinceladas más amplias y de formas más vibrantes. Quizás por consejo de Rubens, Velázquez viajará a Roma y transformará su forma de pintar⁴. Aclarará su paleta de color.

En época sevillana Velázquez está enormemente influenciado por un Caravaggio más oscuro, según Bellori, el pintor de la naturaleza, de las cosas viles, sucias y deformes, que no trabajó el fresco porque no le permitía el contraste del claroscuro, el pintor de los espacios indeterminados y de las luces y sombras precisas y dramáticas, era el que conocía Velázquez, desde su formación sevillana.⁵

Una vez llegado Velázquez a la capital italiana, paseó por sus calles, disfrutó de monumentos y visitó iglesias y capillas romanas. Se impregnó y estudió la pintura al óleo, frescos y escultura clásica y cuando regresó a la Corte madrileña con nuevos conocimientos adquiridos. Copió a los grandes artistas italianos, Rafael de Urbino, Miguel Ángel Buonarroti, Giovanni Francesco Barberini Il Guercino, etc.

Velázquez alegró su paleta de color, introdujo colores nuevos extraídos de su estancia en Roma como el “Amarillo de Nápoles” y lo introdujo en su obra: La Túnica de José. Investigó y experimentó. Sufrió una renovación en

⁴ Velázquez. La técnica del Genio. Jonathan Brown y Carmen Garrido. Ediciones Encuentro.

⁵ Velázquez, pintor y hombre del Rey. Joan Sureda. Editorial Lumberg

su pintura, tras su primer viaje a Roma. Introducción de la Perspectiva lineal, con un claro ejemplo si observamos el pavimento del suelo que simula un tablero de ajedrez.

La Fragua de Vulcano de tema mitológico realizado a la manera italiana. Personalmente pienso que es un tema original y poco dado en la pintura española de la época: por contenido temático y por técnica pictórica que introduce Velázquez en la pintura española.

En los últimos años se ha intentado en varias ocasiones interpretar este cuadro como una alegoría cristiana⁶.

Nada más lejos de la realidad, es un cuadro de tema mitológico tratado por pintores italianos desde hacía años. Apolo le da la noticia en voz propia de la infidelidad de su esposa al tullido herrero. Técnicamente Velázquez realiza un juego interesantísimo de luces y sombras con reflejos de un cuerpo, el de Apolo que refleja su propia luz sobre los artesanos y de materia inerte como el mismo yunque. En cuanto a composición es, de una instantánea de la noticia del dios Apolo. Con bodegones que rodean y se introducen entre medio de la escena. En esta y otras obras, hay ampliaciones y reducciones de dimensiones. Particularmente esta medía unos 33 cm. más estrecha que posteriormente aumentó para conseguir mayor profundidad.

La tentación de Santo Tomás de Aquino de entre 1631-1632 para el colegio dominico de Orihuela, lógicamente en la actualidad en el Museo del Prado, Madrid.

De nuevo Velázquez hace gala de su creatividad como hiciese en su etapa sevillana e introduce como fondo una puerta que le crea una enorme sensación de profundidad, túnicas de ángeles iluminadas y de colores vibrantes y elegantes, juego de perspectiva con la chimenea en un lateral de la composición y variedad de bodegones, no puede obviar la influencia española del bodegón y lo utiliza en su etapa de juventud y en su vuelta a la Corte de Madrid. Quizás realizando un guiño a su etapa italiana al introducir la variada composición de bodegones: de libros, tintero y tizón encendido. Es decir, Velázquez influenciado por la cultura española de sus inicios sevillanos y cultura italiana, sumada a la de sus inicios en la Corte Española.

⁶ Velázquez. Pintor y cortesano. Autor: Jonathan Brown. Alianza Editorial.

Cierto es que Velázquez introducirá ángeles de rostros españoles con túnicas de tipo italianas pero no serán al modo caravaggiesco debido a que la exageración por parte del artista italiano es obvia por sus acrobáticas poses que los representados por el maestro sevillano. En cuanto a la composición hay una enorme profundidad dado el fondo oscuro con puerta abierta y suelo iluminada con luz natural. Velázquez realiza un bodegón, arte muy español barroco pero a la vez iluminado por una fuente de luz natural. Técnicamente están dibujados y delineados con exactitud como en época sevillana, recordemos el Aguador de Sevilla y Vieja friendo huevos pero estos, están iluminados por la luz natural y reflejada del suelo.

Figura 3. Diego Velázquez. Autorretrato de 1630. 45x38 cm. Museo Bellas Artes de Valencia.

Se conocen al menos cuatro copias con el busto del artista que, a veces, lleva una medalla heráldica. En tres ocasiones esta resulta ser de la Orden de Santiago (pero Velázquez fue aceptado en 1659, por lo que debe tratarse de una puntualización o de un añadido encomiástico *post mortem*)⁷.

Precisamente en este autorretrato no aparece con medalla heráldica. Es el retrato de mayor realismo que realiza jamás, este presentado de Valencia. Aunque la reproducción del cuadro no es la más veraz en cuanto a la fidelidad del cuadro auténtico, he de decir que no hay líneas continuas

⁷ Velázquez. Autor: Maurizio Marini. Editorial Electa.

dibujadas de contornos cerrados como hiciese en su época sevillana. En este autorretrato todo en cuanto a técnica queda abierto, pincelada, color, formas, dibujo, líneas, etc. Un autorretrato que conquista a la tridimensionalidad.

En la imagen dada en la parte inferior de la página, en un plano general donde observamos el fondo verde oscuro, cruz realizada en madera de pino con cartela que reza en hebreo, griego y latín: *IESVS NAZARAENVVS REX IVDAEORVM* de acuerdo al texto de San Juan de la Vulgata, sacrificado por cuatro clavos.⁸

Figura 4. Cristo en la cruz. 1631. Museo del Prado. Madrid

Como si de un relieve del Partenón, sobresale su figura con un tímido *contraposto* que deriva hacia un sutil paño blanco que tapa pudorosamente la parte central de su cuerpo. Este es el Cristo muerto de las Cinco Llagas que Velázquez representa en su crucifixión. Carmen Garrido⁹ añade: “En un

⁸ Velázquez. Pintor y hombre del rey. Autor: Joan Sureda. Editorial Lunwerg.

⁹ Velázquez. La técnica del Genio. Jonathan Brown y Carmen Garrido. Ediciones Encuentro.

espacio verde oscuro de intensas vibraciones. El espacio queda sometido a una vibrante penumbra, al tiempo que una intensa luz escenográfica baña el blanquecino cuerpo del crucificado haciendo que las sombras modelen un cuerpo de anatomía escultórica”.

En un plano medio donde viésemos el torso y la cabeza. Observamos la corona de espinas realizada con sutiles toques de fino pincel, rostro de formas judías al observar su fina y delgada nariz los cabellos ondulados caen sobre la parte derecha de su tórax, pinceladas virtuosas, enérgicas y vibrantes, luego modelará su cuerpo con sombras suaves y finas veladuras con pigmento más claro.

Independientemente de que esté **Felipe IV vestido de castaño y plata** de 1631-1632 de medidas, 199x113 cm. (Londres, National Gallery) es una obra que se le atribuye a Velázquez. Su importante factura, elegancia y compleja indumentaria es uno de los retratos reales más lleno de problemas que realizará en una etapa madura de su pintura, realizado en 1631-1632. Nuestro pintor utiliza como escenario un interior y luz de ventana frontal con pose frontal. Destacar la fluidez técnica con la que ha resuelto con extraordinaria y audaz ejecución el traje con detalles plateados.

Pablo de Valladolid del Museo del Prado de Madrid. Es un intrigante retrato que representa a un personaje bufón de Palacio. Su misteriosa atmósfera, fondo neutro, sin representación de perspectiva, solo muestra una pequeña referencia dada por la tímida representación de la sombra proyectada sobre el suelo. Pablito¹⁰, como era cariñosamente conocido en la Corte Española. El gesto captado por Velázquez es atribuido al de un actor, un juglar. Pablo de Valladolid parece contarnos una historia narrada de sus labios. Nuevamente Velázquez realiza un cuadro en el cual se anticipa técnica y simbólicamente a sus contemporáneos y más allá.

En el Siglo XIX, el pintor impresionista francés Manet, versionará al maestro sevillano con una vibrante obra: El pífano.

¹⁰ Velázquez. Autor: Maurizio Marini. Editorial Electa.

Manet escribiría a su amigo, el pintor Henry Fantin-Latour:

“Quizá el trozo de pintura más asombroso que se haya realizado jamás, es el cuadro que se titula: Retrato de un actor célebre en tiempo de Felipe IV. El fondo desaparece. Es aire lo que rodea al hombrecillo completamente vestido de negro y lleno de vida”.

La rendición de Breda (las lanzas) 1633-1635. Museo del Prado. Madrid. Esta obra formaba parte de la decoración de la Sala de Reinos en el nuevo palacio del Buen Retiro donde fue colocado el 28 de abril de 1635¹¹.

Figura 5. **La rendición de Breda (las lanzas)** 1633-1635. Museo del Prado. Madrid.

De entre todos sus cuadros, este es el de arquitectura más caótica. Variedad de personajes sobre un paisaje que utiliza Velázquez como telón de fondo. De carga histórica, esta pintura representa una rendición que el artista representó de manera diplomática, donde no hay vencidos, ni triunfadores aparentemente. Orden y equilibrio de formas en la zona del bando español. Destacar la forma en que está resuelta la masa vertical de lanzas (emblema

¹¹ Velázquez. Autor: Maurizio Marini. Editorial Electa.

del ejército español en Flándes, donde mantener a estas tropas le reportaba enorme gasto al Imperio español). El número de retratados es innumerable. La riqueza cromática de esta obra se encuentra en pocas ocasiones semejante. En esta composición encontramos en un primer plano a los personajes más cercanos, un segundo plano con la disposición de las lanzas y como tercer plano el paisaje de fondo.

Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares a caballo de 1634. Museo del Prado. Madrid. Pintado por encargo del retratado. Como si en la misma batalla se encontrase. Velázquez lo representó yendo en dirección hacia el lugar incendiado por los cañones españoles. El Conde-Duque de Olivares nos observa con mirada relajada en el fulgor de la batalla. Interacción que nos lanza un mensaje. No sabemos si a los enemigos externos o a los enemigos internos que no eran pocos. De cualquier manera de factura impecable. No podía ser menos, dada la enorme importancia que tuvo el Conde-Duque para que Velázquez entrase en palacio.

El pintor representa este cuadro espectacular de vibrante color, vibrante fondo con paisaje como telón de fondo, caballo en acción y retratado con gesto soberbio. Un personaje que es ante todo político y que Velázquez lo representa con envergadura de rey.

Como anécdota, decir que hasta el siglo XVIII estuvo ubicado en el palacio de los Olivares en Loeches¹².

¹² Velázquez. Autor: Maurizio Marini. Editorial Electa.

Marte. 1640. Óleo sobre Lienzo de 179x95 cm. Museo del Prado. Madrid. Un Dios venido a menos. Este es el personaje que Diego Velázquez parece representarnos. Tema mitológico pero a su vez caduco incluso para

Figura 6. Marte. Pintado sobre 1640. Óleo sobre Lienzo 179x95 cm. Museo del Prado. Madrid.

aquel momento. Particularmente y es mi visión, siempre me ha parecido un autorretrato caricaturizado con ese enorme bigote, pero esto es solo una teoría personal.

Ahora como contexto, fue la tercera y última de las mitologías que el artista realizó para la Torre de la Parada. No es una representación nada belicosa del antiguo dios de la guerra Marte. Se encuentra desnudo a excepción de un paño de color azul y sentado sobre una tela de color roja, parece abandonar toda acción bélica al dejar ante sus pies las armas. Quizás sea un guiño humorístico de Velázquez a los dioses de la Antigüedad¹³. Debido a su conocido ateísmo.

¹³ Velázquez. Autor: Maurizio Marini. Editorial Electa.

Entrada de la gruta en el jardín de la Villa Medici de Roma (La tarde).
Año 1649 aproximadamente. 48x42 cm. Madrid. Museo del Prado.

Figura 7. Entrada de la gruta en el jardín de la Villa Medici de Roma (La tarde). Año 1649 aproximadamente. 48x42 cm. Madrid. Museo del Prado.

Belleza, melancolía y serenidad. Quizás por primera vez Velázquez pinta directamente del natural a pleno aire. Le llama la atención el atardecer y la decadencia del paisaje. ¿Quizás porque no volverá a Roma, la ciudad eterna? O porque Roma es una ciudad colmada de ruinas clásicas. Esto posiblemente es solo un homenaje a una ciudad. Además de anticiparse a un nuevo concepto pictórico en su momento para más tarde ser adoptado por los impresionistas del siglo XIX o ¿prerrafaelistas? En cuanto a técnica, Velázquez juega con el fondo del lienzo, ya que al pintar deja zonas sin tocar usando como fondo la misma textura del lienzo sin pintar. Arquitectura y naturaleza en la composición a la vez que dos personajes rompen el equilibrio de la escena. El color que Velázquez decide realizar para el paisaje es en una gama cromática de colores fríos, es decir refleja una emoción sosegada. Una obra maestra que nos invita a asomarnos a un momento vivido y a un momento concreto de la historia del arte occidental.

Juan de Pareja (El esclavo) 1650 Metropolitan Museum of New York.

Aquí el artista trata de representar lo que ve en el retratado. No busca la belleza en su pintura pero al observarla la encontramos. En Caravaggio encontramos: belleza y espanto. En Velázquez el arte de pintar es encontrar la belleza y la realidad. En este retrato Velázquez ha demostrado cuán fidedigna es la realidad y al contemplar la obra encontramos belleza, realidad y psicología. El fondo está realizado con tonos fríos y el rostro con luces y colores cálidos.

Figura 8. Juan de Pareja (El esclavo) 1650 Metropolitan Museum of New York.

Inocencio X Pamphili. 1650. Óleo sobre Lienzo 140x120 cm. Galería Doria Pamphili, Roma. El retrato representa al Papa, para el cual Velázquez realizó varios bocetos a tinta y varios retratos de tamaño más pequeño. Velázquez encuentra una magnífica personalidad que encarna todos los motivos que perseguía el artista. Si Velázquez durante su carrera esquivó el tema religioso, salvo peticiones expresas del rey y la reina de España. Aquí ha representado la mirada y las facciones del rostro del pontífice, reflejo del tiempo vivido. La piel del rostro transpira una intensa vida. Se confirma que

fue pintado en verano, por el sudor que se advierte en la reluciente epidermis¹⁴. La mirada y gesto del pontífice son: auténtica metáfora por lo que la sociedad de la época y la iglesia pasaban. También podría ser un recurso del pintor para dar mayor interés intelectual a la composición. Velázquez fue un ateo acérrimo como así lo atestiguan al hacer inventario. Disponía de libros de *Specularia* de Euclides, obras de cosmografía y perspectiva geométrica¹⁵.

La Venus del espejo. 1650 Londres, National Gallery.

Las Venus, pintadas anteriormente por el admirado Tiziano y por su amigo Rubens, eran diosas carnales.

Ahora en Velázquez se ve a una mujer que se mira frente al espejo de forma natural. Pero en el cuadro al completo, Cupido con sus alas rompe ese sentido realista.

Las carnaciones frías: violáceas y azules junto a la sábana fría de tonos: violáceos y azules rompen con los cálidos rojizos de Cupido y la sábana vertical que hace de telón de fondo también cálido rojizo. El nexo de unión entre ambos extremos, el espejo reflejando el rostro gris de la Venus.

La fábula de Aracne (las hilanderas) 1653 Museo del Prado. Madrid.

Interpretación actual y por consiguiente, realización de lectura del lienzo dividida en dos partes diferenciadas:

Primero, el paso del tiempo y segundo, el feminismo en el Barroco.

En el primer caso la representación del paso del tiempo, es dada por el giro de la rueca (que encontramos en el plano más cercano del cuadro) donde Velázquez congela un momento del giro de la misma y como ante ella se encuentran dos mujeres de edades diferentes, una mujer joven y una mujer de edad madura. Es por ello que dada esta sabia conjugación de edades en

¹⁴ Velázquez. Autor: Maurizio Marini. Editorial Electa.

¹⁵ De Carlos M. Madrid Casado/Velázquez y el origen de la modernidad filosófica/ Miscelánea

esta parte del lienzo este juego de composición me lleva a pensar que su representación es el paso del tiempo.

Y en segundo lugar, el siguiente tema es el feminismo, estamos hablando de un cuadro pintado en el siglo XVII en el cual en la escena solo caben personas de un mismo sexo y mujeres de diferentes edades.

Figura 9. La fábula de Aracne (Las hilanderas) 1653. Museo del Prado. Madrid.

Mercurio y Argos. 1659. 127x248 cm. Museo del Prado. Madrid.

Figura 10. Mercurio y Argos. 1659. 127x248 cm. Museo del Prado. Madrid.

Da la sensación de una “Lluvia de color”. Lo pinta en su máxima madurez.

Interpreta un tema mitológico. De medidas insólitas en Velázquez. La “traición”, quizás el artista pasase por momentos difíciles en torno a su vida y pinta esta escena por encargo del rey. Los retratados no distinguen sus rasgos personales. De nuevo en su técnica se anticipa al impresionismo por el aire y pincelada abierta que recorren la escena.

Velázquez representa una instantánea de la que podríamos hablar de dos superhéroes que van a entrar en acción. El tema más actual o yendo más allá un tema de futuro lejano, ciencia ficción. No parece haberlo pintado en estudio, más bien parece al aire libre.

Huye de líneas y curvas, de formas cerradas y representa al óleo una propia estenografía, un lenguaje personal.

Independientemente de los brillantes análisis realizados por expertos, necesitaríamos un capítulo completo para esta obra. Así que a continuación realizo una valoración hipotética de cómo pudo realizar el cuadro de Las Meninas. Solo mencionaré unas palabras escritas por José Ortega y Gasset como introducción al próximo capítulo y dice: <<que fue pintado en 1656, tres años antes de morir el pintor. Velázquez trabaja en un cuadro cuyo asunto desconocemos. El rey y la reina están en el taller y sus figuras –otra ingeniosa idea- se reflejan en un espejo. Las criadas de la princesa, jóvenes de la nobleza, atienden a la real niña. Dos monstruos –una criada obesa de origen alemán, a quien llaman Maribárbola y un enano italiano, Nicolasillo Pertusato-, entretenían a las damitas. Una señora vagamente monjil –una “dueña”- y un “guarda-damas”. Vigilan el grupo infantil. Al fondo, un empleado de palacio, director de la fábrica de tapices y pariente de Velázquez, don José Nieto, abre una puerta por donde el sol intenta una invasión. Nada más. Pura cotidianeidad>>. ¹⁶

¹⁶ Velázquez. Autor. Jose Ortega y Gasset. Editorial Austral.

HIPÓTESIS: ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO-ARTÍSTICO DE LAS MENINAS.

Figura 11. Las meninas o La familia de Felipe IV. 1656. Óleo sobre Lienzo, 381x276 cm. Museo del Prado. Madrid.

La pintura de Velázquez no “solo” se construye de borrones de colores. Cada pincelada está minuciosamente analizada y meditada.

“El color se puede utilizar en el sentido más denotativo y referencial, puesto al servicio de una representación. Sirve entonces de una transmisión puntual del objeto representado, igual que los colores locales de los objetos hacen referencia a los mismos. El significado es totalmente denotativo y, solo analíticamente y con cierto esfuerzo, lo entendemos como una sensación cromática”¹⁷

Por tanto, Velázquez siempre que pinta lo realiza pintando un determinado valor que en conexión de unas partes con otras se traducen en una referencia realista al ojo y al cerebro humano.

¹⁷ Introducción al color. José María González Cuasante. Editorial AKAL BELLAS ARTES.

Velázquez ante un lienzo de gran formato: 318 x 276 cm. –No sé si se plantearía en principio, un cuadro tan enigmático, antes y durante la realización del mismo. Lo cierto es que a día de hoy es todo un acertijo, abierto a interpretaciones. Yo voy a tratar de explicar y analizar técnica y artísticamente las formas, volúmenes y colores del cuadro. Para ello, me he ayudado de las radiografías y estudio de materiales que realizara Carmen Garrido tras la restauración del lienzo en mayo de 1984.

Velázquez, comenzaría manchando el soporte de un tono gris azulado oscuro como fue habitual en la mayoría de sus cuadros, para luego ir dibujando al óleo sobre la superficie del cuadro, el total de cada una de las figuras humanas. Continuaría con el lienzo que vemos en la parte izquierda de la imagen y cubriría los lienzos colgados en las paredes y ventanas. Pero antes de situar las figuras y lienzos colgados, realizaría el dibujo en perspectiva del espacio donde reunió a los personajes.

Si observamos el cuadro detenidamente podemos sacar en conclusión que la única zona que Velázquez definió con exactitud en todo el global de la composición fue el bastidor iluminado de la superficie izquierda del lienzo, el resto incluyéndose a él mismo, se encuentran de forma indefinida y borrosa. Esto nos hace intuir que Velázquez primero esbozó a cada uno de los personajes, los situó en el espacio y luego los pintó en el orden de cada uno de los personajes, según la máxima visibilidad de cada uno de ellos, para de esta forma no intervenir en pinceladas unos sobre otros. También destacaría que las zonas finales que Velázquez pintó fueron las más iluminadas, tanto del espacio como cada una de los personajes que integran el lienzo.

De esta forma Velázquez obtendría una media en su visión particular del conjunto del cuadro, al mismo tiempo que iría construyendo el cuadro con cierto orden. Por supuesto que obtuvo la colaboración de cada uno de los personajes, es posible aunque no existan datos materiales que Velázquez realizase dibujos y bocetos amplios de cada uno de los personajes. De esta forma Diego Velázquez conocería con más exactitud los problemas que se le pudiesen presentar en espacio-tiempo. Le surgirían soluciones en los rostros y prácticamente memorizaría la situación de cada uno de ellos en el cuadro final. Independientemente de que Velázquez fuese un genio, también

era humano y por ende como persona inteligente, realizaría innumerables bocetos preparatorios que lo llevaron a soluciones concretas.

Ahora, me pregunto: ¿Dónde un genio cómo Velázquez podría encontrar problemas en su ejecución y plasmación de la realidad? Pues posiblemente en los cambios de luces y sombras. Ya que esta obra no está realizada con luces artificiales como: velas. Las luces en las que está realizado el cuadro de las Meninas, son luces naturales, es decir el sol, la rotación del mismo y por ende sus reflejos. Por tanto, por muy veloz que pintase, en ese enorme lienzo, espacio y tiempo jugaban en su contra. Yo planteo lo siguiente: y es que nuestro artista empezó por las sombras globales del conjunto de todos los personajes y termina con luces puntuales en espacios como ventanas y puertas, finalmente en rostros. De ahí que parezca una lluvia de luz y aire. Debido a la alta velocidad de ejecución, pensamiento y conocimiento de las formas y el color.

VELÁZQUEZ: MAESTRO DE MAESTROS. GRAN INSPIRADOR.

Pablo Picasso (1881-1973)

Desde los primeros viajes de Picasso a Madrid en su juventud, el artista malagueño tuvo una observación directa del lienzo de Las Meninas en el Museo del Prado. Picasso tuvo una fotografía en blanco y negro que le sirvió para realizar numerosas versiones del cuadro. Pablo Picasso quedó tan atrapado con la obra que incluso realizó una obra de ballet con atributos de las meninas interpretando a la Infanta Margarita la propia Olga, mujer de Picasso. Picasso realizó cuarenta y cinco versiones de la Meninas y otras varias de versiones velazqueñas.

Figura 12. Las Meninas de Picasso

Antonio López (1936)

Antonio López ha sido a lo largo de su vida, defensor a ultranza de la obra y técnicas de Velázquez. Ha sido un privilegiado, al poder entrar en el Museo del Prado y ver de forma única acompañado por cámaras de televisión. También participó como personaje y pintor a valorar: Las Meninas en la última película dirigida por Andrés Sanz, titulada “El cuadro”.

Mariano Fortuny Marsal (1838-1874)

Fortuny era un rápido y habilidoso pintor y dibujante. Tuvo contacto con el Museo del Prado y realizó entre su productiva y excelente creación, numerosas copias de Velázquez.. Demostró una enorme capacidad creadora. Como muestra, la que he seleccionado; ha sido el Marte, obra que he citado en anteriores puntos de referencia: (TEMÁTICA. CONCEPTOS TÉCNICOS Y TEÓRICOS DE LA OBRA DE VELÁZQUEZ. Visiones de Conjunto. Y una versión mía personal, anexa en el Dossier Artístico).

Figura 13. Mariano Fortuny. Marte, detalle (copia de Velázquez). Museo del Prado. Madrid.

Salvador Dalí (1904-1989).

Amante de la obra de Velázquez realizó diferentes versiones de temas velazqueños. Siempre bajo su personal visión del arte.

Edouard Manet (1832-1886)

Conocida es la enorme admiración de Manet por Velázquez. Realizó inspirado en Velázquez su famoso: Pífano.

« Diego Velázquez es el mayor pintor que jamás ha existido. Él sólo, ya merece el viaje a Madrid. »¹⁸ Calvo Serraller, Francisco (1991) Velázquez. Barcelona: Editorial Empune

Claude Monet (1840-1926)

En los años sesenta del siglo XIX, los impresionistas redescubrieron el arte del Museo del Prado, su gran difundidor fue Manet, amigo de Monet. Estos conocieron las amplias colecciones del museo y por ende el arte de Diego Velázquez.

Figura 14. Impression, soleil levant . Museo: Museo Marmottan-Monet, París (Francia). Técnica: Óleo (47 cm × 64 cm.)

¹⁸ Calvo Serraller, Francisco (1991) Velázquez. Barcelona: Editorial Empunes

Francis Bacon (1909-1992)

Bacon fascinado con Velázquez. Realizará en 1961 una serie: *Study for a Pope I-VI*, Bacon trata de reelaborar con una serie, el cuadro de Diego Velázquez: *Retrato de Inocencio X* de 1650 que se encuentra en la Galería Doria Pamphili, Roma . El pintor británico consideraba uno de los retratos más importantes, una obra maestra de la pintura. A través de reproducciones fotográficas Bacon realizará una importante colección de versiones del cuadro mencionado. Cantidad de gestos, en poses variadas, gritando, etc. *Study for Velázquez Pope II*. Con fondo negro y sentado en el sillón sonriendo, con mirada desigual es el motivo del cuadro.

Francisco Goya (1746-1828)

Conocidos son los textos en los cuales Goya, copia cuadros realizando grabados, se pronuncia sobre Velázquez que aparecen, a continuación:

J.M. Matilla, ficha de sala para la exposición *Velázquez en blanco y negro*, Museo del Prado, 2000.

El 28 de julio de 1778 se anunciaba en la *Gaceta de Madrid* la venta de: “*Nueve estampas dibuxadas y grabadas con agua fuerte por Don Francisco de Goya Pintor; cuyos originales del tamaño del natural pintado por Don Diego Velazquez existen en la Colección del Real Palacio de esta Corte. Representan figuras eqüestres de los reyes Felipe III y Felipe IV, y de las Reynas Doña Margarita de Austria y Doña Isabel de Borbón, y la de Don Gaspar de Guzman Conde Duque de Olivares, las figuras en pie de Menipo y Esopo y de los enanos sentados. Se venden en la librería de Don Antonio Sancha en la Aduana vieja, y en la de Don Manuel Barco, carrera de San Gerónimo. Sus precios son, las figuras eqüestres a 6 reales y las restantes a 3; y se darán juntas y separadas*”.

El 22 de diciembre de ese mismo año se anunciaron en la *Gaceta* “*dos estampas nuevas que representan, la una al Príncipe D. Baltasar Carlos a caballo, y la otra a un fingido Baco coronando a algunos borrachos*”.

La libertad de su estilo debió causar alguna complicación a Goya según comunicó ese mismo año a su amigo Zapater: “[...] *te embio un juego de las obras de Belazquez que he grabado que ya sabrás que tiene el Rey; no te las*

he embiado antes por que no se supiera qe aqui he tenido mil enredos con ellas; enfin chiquío estemales que conforme bayan saliendo te las enviaré”.

Más tarde trabajaría en la serie, grabando el *Infante don Fernando y Barbarroja*, de los que se ha conservado la lámina pero que no llegaron a editarse, y *El bufón llamado Don Juan de Austria y Las meninas*, de los que solo nos han llegado pruebas sueltas. Finalmente se han conservado dibujos realizados con lápiz rojo que no parece que llegaran a grabarse.

La serie de grabados y aguafuertes que representa Goya de copias de Velázquez, unas por encargo y otras por la libre elección del artista aragonés demuestran la enorme influencia e inspiración.

John Singer Sargent (1856-1925)

De familia estadounidense, Sargent nació en Florencia. Viajó por España y conoció la obra del Museo del Prado, hasta el punto que realizó diez copias, incluyendo las Meninas de nuestro pintor. Enormemente influenciado por el artista español. Sargent adaptó la luz, atmósfera y la aproximación al colorido velazqueño, de esta brillante fórmula realizaría en 1882 el cuadro que bajo estas líneas representamos: Las hijas de Edward Darley Boit.

Así, en 1888, Jean Dolent escribiría lapidariamente: «El profesor de John Sargent es Carolus Duran. Su maestro, Velázquez».¹⁹

Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923)

Estudió profundamente a los artistas que colgaban de las paredes del Museo del Prado. Cada cuadro y escultura del edificio. Lo que le llevó a un enorme conocimiento de la pintura española. Pero fue Velázquez el pintor que atrajo su atención. Los retratos individuales y la fluida técnica de Diego Velázquez. Sorolla emplearía la forma de pintar y de emplear los recursos velazqueños. En el caso concreto del cuadro pintado del desnudo de Clotilde, su mujer. Está enormemente influenciado por la Venus del espejo del pintor barroco.

¹⁹ <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/sargent-john-singer/699141e9-ab16-4a34-8c0d-ce792dc38769>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA AL ÓLEO

La permanencia del óleo.

Quizás de todas las técnicas artísticas que existen, la del óleo sea la más perdurable o resistente al paso del tiempo. Se ha podido comprobar a lo largo de la historia que así es.

La pintura al óleo es bastante a Van Eyck, al que se le adjudica de forma bastante unánime el descubrimiento de esta técnica. Según “Ray Smith en: el manual del artista de Ediciones H. Blume. El Manuscrito de Estrasburgo alemán –un tratado de arte de la Edad Media- da instrucciones detalladas para la preparación de un aceite secante, cocido y decolorado al sol, con el que desleír y templar pigmentos, y también para la cocción de un barniz de aceite y resina del que se añaden 3 gotas a cada color, probablemente para facilitar la manipulación.

La permanencia del óleo, no es mayor que la de otras técnicas. De hecho si el pintor no adopta los métodos de trabajo adecuados pueden surgir una serie de problemas.

El pigmento con poco aglutinante puede producir una pintura demasiado seca y desmenuzable que puede desprenderse del lienzo. Y el pigmento con demasiado aglutinante puede producir un amarillo excesivo. También la película de aceite se puede cuartear debido a la superposición de pintura magra (no grasa) sobre capas aceitosas. Pero si las utilizamos correctamente quizás sea la más perdurable de las técnicas pictóricas.

Los colores al óleo.

Los colores al óleo se hacen remezclando el polvo de pigmento con aceite secante. El aceite de linaza sigue siendo parte fundamental en esta técnica pues sin él esta técnica sería muy árida.

A partir de los pigmentos en polvo podemos realizar nuestra mezcla utilizando los aglutinantes necesarios y así fabricar nuestros propios óleos. Solo necesitaríamos los colores primarios, el blanco y el negro.

Cada pigmento necesita de una cierta proporción de aceite para mezclar con el color deseado, unos colores son más absorbentes por su propia naturaleza que otros.

La alizarina requiere del doble de aceite que el blanco de plomo. Se suele aconsejar a los artistas que no mezclen una serie de colores con otros pues pueden llegar en su estructura molecular a generar daños y por ende a resquebrajarse, una vez unidos los colores en la superficie a emplear, ya sea blanda o dura. Esto es porque las capas inferiores resultan más flexibles que las superpuestas haciendo que se dañen la materia pictórica.

Otro punto a tener en cuenta son los extensores y espesativos. Los fabricantes utilizan unas proporciones que varían en función de las características del propio pigmento. Por ejemplo, el hidrato de aluminio, confiere fluidez a algunos colores. El carlín (arcilla de porcelana) se usa también para la consistencia del color al óleo. Cada color absorbe según su estructura molecular y el resultado en pintura al óleo de tubo puede variar, por eso el fabricante utiliza otros materiales para según que uso, tiempo y cantidad de color. En la práctica suelen ser innecesario evitar pigmentos de baja absorción sobre otros de absorción alta. Según su utilización pues si mezclamos con una cantidad alta de aceite o con un color como el blanco que necesita de mayor tiempo para su secado. Decir que una característica fundamental del óleo es la resistencia a la luz y su toxicidad.

No voy a entrar en valorar que tipo de color específico encontramos pues hay una buena cantidad de libros en el mercado que hablan químicamente sobre estos temas específicos. Pero si comentar que hay colores que si reciben la luz directa, durante y después del secado en la superficie que se ha pintado se decoloran u oscurecen.

Sobre la toxicidad decir que no todos los pigmentos son naturales, que otros pigmentos como el blanco de plomo se dejó de fabricar dada su altísima toxicidad por que se comprobó que algunos artistas enfermaron e incluso fallecieron debido a la absorción o inhalación de pintura al óleo.

SOBRE LA TÉCNICA “ALLA PRIMA ”.

El Método “*Alla Prima*” en italiano o “a la primera”

Este método directo de pintura es técnicamente muy seguro. Toda la pintura de una zona se aplica en una sola sesión o al menos mientras está húmeda la superficie sobre la que se va a pintar.²⁰

La pintura *alla prima* es el método más complicado que existe en la pintura al óleo. Se fundamenta en que cada pincelada sea la correcta, tanto en el aspecto expresivo como en el color, tono y forma de pincelada. También apostillar que la velocidad lenta o rápida es prueba fehaciente de cómo se ha empleado la *alla prima*.

También se puede dar el caso que la carga de pintura sea de más o menos cantidad de materia, más o menos diluyente o más o menos aglutinante; con poca cantidad y forma de pincelada se crea un efecto y con más cantidad de óleo, el aspecto de la obra finalizada es de diferente expresión. En definitiva, la observación de una pintura a la *alla prima* deja connotaciones técnicas más abiertas al espectador.

Alla prima en técnicas de capas múltiples. No están claras las fronteras entre una pintura *alla prima* y otra de capas múltiples. Se puede emplear una pintura inicialmente tosca y en base a esta pintura finalmente seguir trabajándola a la *alla prima*.

Breves consejos para pintar a la *alla prima*.

Utilizar una paleta de colores limitada, no excesivamente amplia.

Tener muy claro los tonos a realizar en cada momento.

La mezcla de varios colores utilizada incorrectamente nos hará caer en el error de colores apagados.

Cargar el pincel con suficiente materia y colocar el ángulo correcto del pincel y la mano.

Tener muy en cuenta el fondo para crear sensaciones cromáticas de más o menos profundidad así como un color más vivo e intenso.

²⁰ El manual del artista. Autor: Ray Smith de H. Blume Ediciones

Es conveniente no dejar espacios largos de tiempo pues así el óleo fluirá mejor.

También podemos emplear otros utensilios a parte del pincel, como son las espátulas para crear otra expresión, otros trazos.

Tener en cuenta el soporte en el que se va a pintar pues la pincelada es más rápida en soporte en tabla o cartón dado el deslizamiento debido a las superficies que en soportes como los lienzos de lino, algodón o papel.

A veces el óleo de tubo (óleos manufacturados) posee una cantidad sobrante de aceite, utiliza esto como parte de expresión de la pincelada.

ANÁLISIS DEL PROCESO Y ASPECTOS FORMALES Y CONCEPTUALES DE MI OBRA.

No es fácil hablar del arte de uno mismo a pesar de ser la parte más conocida de un artista, su propia obra. Para comenzar con el análisis de mi obra diría que se trata de una compleja fórmula de diferentes valores, por un lado, el de la referencia más directa que es Diego Velázquez y por otro los artistas del capítulo de los maestros que se han inspirado en la obra de Velázquez.

En este variado trabajo, comenzaré por diferenciar las partes en que está dividido el Dossier Artístico Personal que son las siguientes:

1. Serie Autorretratos. Consta de dos autorretratos realizados con la técnica al óleo, en estilo realista con pinceladas amplias y colores ocre en su más amplia gama. De composición central y por ende con máximo peso visual mirando el reflejo de un espejo con luz frontal. Son realizados del natural sin empleo de cámara fotográfica con luz natural de día.

Hay certeras y concretas pinceladas, diferentes matices en pequeñas zonas del rostro como nariz, pómulos, labios, barbilla, ojos, etc.

En un cuadro hay representación del espacio físico (podemos observar el cabecero de una cama), y en el otro está el fondo claro sin referencias espaciales y técnicamente se ha empleado bastante materia pictórica.

Para finalizar, este primer punto decir que en el primer autorretrato hay cierta representación de borrosidad, se funden fondo y rostro, sin perder la figuración del autorretrato. De esta manera se crea la tridimensionalidad y en el segundo con fondo claro, hay borrosidad en el retrato y fondo, pero no se unen ambos conceptos (fondo-figura).

2. Mis Versiones Velazqueñas. En cuanto a técnica se emplea acuarela en tres dibujos y óleo sobre papel en otro. Los de acuarela tratan de cambiar y versionar el aspecto en colores de fondos sin perder la subjetividad de la figura. En el retrato al óleo igualmente se pierde el color del fondo del cuadro original que está realizado con fondo pardo y en mi versión el color tiende a tonos en zona superior turquesa. Pinceladas sueltas en ambos trabajos.

3. Serie Retratos a Color. En esta serie hay básicamente dos técnicas diferentes, una que es la *alla prima* de pincelada directa (en el último retrato) y mancha de húmedo sobre húmedo y otras tres que son de trabajo de capas

superpuestas. Están realizados en formato pequeño. No hay referencias a frases, solo retratos. El retrato es de rostros, no hay cuerpo con extremidades representadas.

En todos los retratos la mirada es de visión al espectador, no hay perfiles, ni miradas a la nada. El peso visual de la composición está en el eje central del cuadro. Se ha mostrado cierta preocupación por la imagen de los retratados y sus expresiones son firmes y decisivas.

4. Retratos en Blanco y Negro (Dibujos)

En los retratos a grafito, carboncillo y tiza, hay diversidad de experimentación. Por un lado, he querido emplear diferentes procesos del dibujo, como empleo de difuminos, grafismos e investigar, incluso con el hecho de plantear visiones nuevas que en su conjunto difieran. Búsqueda del claroscuro. En todos los retratos hay minucioso detalle incluso en la Figura 28, que hay cierto garabateo, trazado por líneas fugaces alrededor y el interior de la cabeza, pero con cuidado volumen en el rostro: ojos, boca, nariz, pelo. La experimentación también llegó al realizar el último dibujo, Figura 30. Autorretrato del Natural. Sobre papel y con mismos materiales que los tres anteriores. Enfrentarse de nuevo al dibujo directo frente al espejo ha sido un nuevo reto. En este caso la composición triangular de boca y ojos está centrada en el espacio del papel. Por último, hay líneas de contorno y dintorno que realzan la configuración del rostro.

El Retrato desde el punto de vista conceptual es algo que nos identifica a los seres humanos y que está relacionado intrínsecamente con lo sustancial. Por lo tanto, el “nosotros” lo “nuestro” o los “otros” es la esencia de nuestra existencia. Esto es lo que *a priori* nos da identidad y alteridad.

He querido desarrollar un proyecto en torno a la identidad del “nosotros”, es por esto que hay un problema filosófico de importancia puesto que lo complicado o tarea difícil es conocerse a sí mismo. (Ya lo puso de manifiesto Platón).

Este asunto, sirve de apoyo para documentar un momento vivido personal y colectivamente de las personas que me han rodeado durante el período de realización de los retratos existentes en mi obra. A la vez que realizo una instantánea del momento de mi persona o de la persona que retrato. He

abordado el tema retrato desde una perspectiva del ser que no se adhiere a un espacio físico, es más bien una identidad basada en un modelo no territorial. Pero la base de la parte práctica del Dossier Artístico del proyecto es el “Yo” que a su vez hace que el “Otro” retratado, sea parte del trabajo. Que, al fin y al cabo, la unión de todos estos pronombres sea una multiplicidad de yoes que es característico del hombre contemporáneo. Y para finalizar decir que quizás a nivel de creación conceptual he ido desgranando la obra de Diego Velázquez como manifiesto de mi interés, admiración e identificación con su estilo.

DOSSIER ARTÍSTICO

SERIE AUTORRETRATOS

Figura 15. Detalle autorretrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 16. Autorretrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 17. Autorretrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2017)

MIS VERSIONES VELAZQUEÑAS

Figura 18. Marte. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2019)

Figura 19. Cristo Crucificado. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2019)

Figura 20. Pablo de Valladolid. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2019)

Figura 21. Juan de Pareja. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

SERIE RETRATOS A COLOR

Figura 22. F.J. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 23. Retrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 24. J.M. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 25. J.A. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

RETRATOS EN BLANCO Y NEGRO (DIBUJOS)

Figura 26. Alejandro. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 27. Jaime. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 28. J.A. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 29. Valle desde la ventana (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

Figura 30. Autorretrato del Natural. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020)

CONCLUSIONES

Durante la realización de este Proyecto que ha sido intenso en labor teórica y práctica. En el que las posibilidades artísticas y técnicas han sido amplias. Estructurar esta maravillosa experiencia de investigación. Sumergirme en la vida y obras de Velázquez, otros artistas y diferentes materias ha sido muy gratificante. Personalmente este estudio lo he empleado para desarrollar nuevas tendencias en el amplio mundo del retrato y por este sendero, continuar con esta evolución. He buscado reunir la tradición Velazqueña con artistas más contemporáneos para así añadir la esencia de ellos a mi trabajo, indagando en la técnica para llevarla a un terreno actual sin olvidar la tradicional técnica del óleo y el método de la “*Alla Prima*” entre otras técnicas como el Dibujo.

Estudiar las reflexiones filosóficas y técnico-artísticas de una personalidad como Ortega y Gasset un erudito de la vida y obra de Diego Velázquez me ha resultado muy útil y de amplio conocimiento

La visión, mirada y creatividad de este compendio de artistas ha sido fundamental para realizar tras el estudio y valoración de sus trabajos una aportación práctica en el desarrollo del Dossier Artístico personal de los retratos.

He sentido gran emoción al descubrir nuevos procesos dentro de mi lenguaje personal como artista. La seguridad adquirida en el resultado de estos procesos, han asentado ciertas bases en el concepto de mi obra.

Allá donde los caminos artísticos me lleven. El Arte aquí expuesto será siempre como mi sombra.

Sevilla, 30 de mayo de 2020

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Vieja friendo Huevos, 1618. National Gallery of Scotland. Edimburgo. Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/vieja-friendo-huevos-de-velazquez>

Figura 2. Luis de Argote y Góngora, 1622 Museum of Fine Arts, Boston. (Izquierda) Disponible en: <http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/Gongora/Exposicion/Seccion1/sub4/Obra01.html?origen=galeria> .y **Francisco Pacheco 1622-1623** Museo del Prado. Madrid. (Derecha). Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/francisco-pacheco/98211755-529c-437e-bf3e-2f0689d7f73c>

Figura 3. Diego Velázquez. Autorretrato de 1630. 45x38 cm. Museo Bellas Artes de Valencia. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_\(Vel%C3%A1zquez\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_(Vel%C3%A1zquez))

Figura 4. Cristo crucificado. 1632. Museo del Prado. Madrid Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cristo-crucificado/72cbb57e-f622-4531-9b25-27ff0a9559d7>

Figura 5. La rendición de Breda (las lanzas) 1633-1635. Museo del Prado. Madrid. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-lanzas-o-la-rendicion-de-breda/0cc7577a-51d9-44fd-b4d5-4dba8d9cb13a>

Figura 6. Marte. Pintado sobre 1640. Óleo sobre Lienzo 179x95 cm. Museo del Prado. Madrid Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/marte/ec55aa06-b32e-481e-8ea6-22deaf2e9a25>

Figura 7. Entrada de la gruta en el jardín de la Villa Medici de Roma (La tarde). Año 1649 aproximadamente. 48x42 cm. Madrid. Museo del Prado. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/vista-del-jardin-de-la-villa-medici-en-roma/9b9584d1-6e48-49e0-9c6a-433fc2e1dbb2>

Figura 8. Juan de Pareja (El esclavo) 1650 Metropolitan Museum of New York. Disponible en: <https://www.metmuseum.org/es/art/collection/search/437869>

Figura 9. La fábula de Aracne (Las hilanderas) 1653. Museo del Prado. Madrid. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/3d8e510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d>

Figura 10. Mercurio y Argos. 1659. 127x248 cm. Museo del Prado. Madrid. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/mercurio-y-argos/d15f630f-cc1c-42c4-80e6-14087dfcecb5>

Figura 11. Las Meninas o La Familia de Felipe IV. 1656. Óleo sobre Lienzo, 381x276 cm. Museo del Prado. Madrid. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/meninas-las-velazquez/296ac38f-8bf6-439d-b13c-ed22de8c39de>

Figura 12. Las Meninas de Picasso. Disponible en: <https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/las-meninas-de-picasso-analisis-2199.html>

Figura 13. Mariano Fortuny. Marte, detalle (copia de Velázquez). Museo del Prado. Madrid. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/marte/ec55aa06->

[b32e-481e-8ea6-22deaf2e9a25?searchid=f9f879f1-0ad1-d239-c830-5560625d0d76](https://historia-arte.com/obras/el-cuadro-que-dio-nombre-al-impresionismo)

Figura 14. Impression, soleil levant . Museo: Museo Marmottan-Monet, París (Francia). Técnica: Óleo (47 cm × 64 cm.) Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/el-cuadro-que-dio-nombre-al-impresionismo>

Figura 15. Detalle Autorretrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Óleo sobre lienzo.

Figura 16. Autorretrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Óleo sobre lienzo. Medidas 41x33 cm.

Figura 17. Autorretrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2019) Óleo sobre lienzo. Medidas 33x24 cm.

Figura 18. Marte. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2019) Acuarela. Medidas 35x18 cm

Figura 19. Cristo crucificado. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2019) Acuarela 30x22 cm.

Figura 20. Pablo de Valladolid. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2019) Acuarela 35x18 cm.

Figura 21. Juan de Pareja. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Oleo sobre papel 32x24 cm.

Figura 22. F.J. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Óleo sobre lienzo. Medidas 41x33 cm.

Figura 23. Retrato. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Óleo sobre lienzo. Medidas 33x24 cm.

Figura 24. J.M. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Óleo sobre lienzo. Medidas 33X24 cm.

Figura 25. J.A. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Óleo sobre lienzo. Medidas 41x33 cm.

Figura 26. Alejandro (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Carboncillo y grafito. Medidas 40x30 cm.

Figura 27. Jaime (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Carboncillo, grafito y lápiz pastel. Medidas 40x30 cm.

Figura 28. J.A. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Carboncillo, grafito y lápiz pastel. Medidas 40x30 cm.

Figura 29. Valle desde la ventana. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Carboncillo, grafito y lápiz pastel. Medidas 40x30 cm.

Figura 30. Autorretrato del Natural. (Juan Carlos Vasco Rodríguez, 2020) Carbocillo, grafito y lápiz pastel. 40x30 cm.

BIBLIOGRAFÍA:

Marini, Maurizio. Velázquez. Editorial Electa. 1999

Brown ,Jonathan; Carmen Garrido. Velázquez. La técnica del genio. Editorial: Encuentro Ediciones. 1998

Brown, Jonathan. Velázquez. Pintor y Cortesano. Editorial: Alianza Forma. 2006

Sureda, Joan. Velázquez. Pintor y Hombre del Rey. Editorial Lunwerg. 2009

Ortega y Gasset, José. Velázquez. Editorial: Austral. 1999

Bourriaud, Nicolas. Estética Relacional. 2008

Benjamin, Walter. La obra de Arte en la Época de la Reproductibilidad Técnica. 1989

Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Alianza Forma, Madrid. 1980

Parramón, Equipo. Óleo. Serie Azul. Editorial Parramón Ediciones, S.A. 2013

Edwards, Betty. El color. Un método para dominar el arte de combinar los colores. Editorial URANO. 2006

Parramón, Equipo. Todo sobre la técnica del color. SEXTA Edición. 2017

Gonzalez Cuasante, José María; María del Mar Cuevas Riaño, Blanca Fernández Quesada. Introducción al color. Editorial AKAL BELLAS ARTES. 2005

Realizado el Año 2020